

**UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE
CENTRALE**

**ECOLE DES SCIENCES DE LA
SANTÉ**

DIVISION DE LA FORMATION CONTINUE

**EXAMEN DE FIN DE PREMIER
SEMESTRE**

PROJET DE REDACTION D'UN ARTICLE SCIENTIFIQUE

Rédigé par :

NDOHI NICOLE MODESTE

Master en santé publique option santé communautaire I^{ère} année

Enseignant : DOCTEUR MBOA THOMAS

ANNEE ACADEMIQUE

2020/2021

1) Soumettre un texte de 1000 mots max en français :

a) Titre : SANTE PUBLIQUE ET GESTION DE LA PANDEMIE COVID19 AU CAMEROUN

b) Coordonnées de l'auteur :

i. Noms et prénoms : NDOHI Nicole Modeste

ii. Médecin bucco-dentaire ; étudiante master I santé publique, option santé communautaire.

iii. Numéro ORCID : 0000-0003-0823-6360

c) Résumé (150 mots max)

Ce document révèle les différents aspects de la gestion de la Covid 19 au Cameroun allant de l'observance des mesures barrières, l'impact de la pandémie dans le secteur de l'emploi et l'évaluation de l'hésitation à la vaccination auprès des Camerounais. La Covid 19 a entraîné des problèmes de santé mentale et émotionnelle auprès des africains en général avec le développement des frustrations, de l'anxiété, de l'ennui suites aux mesures de confinement prescrites par les gouvernements des pays d'Afrique sub-saharienne. Nous avons fait un recueil documentaire d'informations à partir des articles existants déjà ou étant en lien avec notre thème d'étude. Une retranscription des analyses montre que 31,6% de Camerounais souffrent d'une perte temporaire de leur emploi, une faible adhérence aux mesures barrières à entrainer une augmentation des cas de Covid 19 avec une proportion de 84,6% de camerounais qui ont dit être hésitants à la vaccination après évaluation ; suite aux mesures de confinement la prévalence de personnes ayant une santé mentale atteinte était de 70,5% ; traduisant ainsi les problèmes de santé mentale et émotionnelle.

i- Mots clés :

Covid 19 ; pandémie ; vaccin ; mesures barrières ; Cameroun

d) Texte

i- Introduction :

La pandémie à coronavirus SARS COV 2 a été déclarée par l'OMS le 11 janvier 2020. Au début un sentiment d'optimisme régnait au Cameroun. On pensait que d'une manière ou d'une autre l'Afrique, contrairement à d'autres régions, allait réussir à éviter les conséquences catastrophiques de la pandémie. Peu de personnes avaient conscience que la pandémie avait juste quelques semaines de retard avant d'atteindre le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun est le pays le plus touché de la région et le deuxième d'Afrique subsaharienne. Il voit son taux d'infections augmenter rapidement avec la rareté des kits de test et de masques. Toutefois très certainement le nombre réel d'infections, Le recensement des infections individuelles, des guérisons et des victimes ne permet pas de révéler la situation dans son intégralité. Le Cameroun s'est progressivement organisé pour une riposte centrée sur les centres de prise en charge isolés des hôpitaux avec les fortunes diverses. Nous pourrions apporter dans cet revue d'articles quelques états sur la situation actuelle de la gestion de la pandémie et proposer quelques solutions afin de contribuer et améliorer le système de gestion des urgences de santé publique au Cameroun.

ii- Contexte et problématique

La maladie coronavirus 2019 a été la préoccupation en matière de santé à l'échelle mondiale en 2020. En dépit des prédictions pessimistes à propos de la Covid 19 concernant les pays de l'Afrique subsaharienne, le constat qui a été fait est qu'ils sont moins affectés par la pandémie. Ceci s'est expliqué par le fait qu'il y a eu la prise en compte effective assez précoce des mesures barrières, il y a le fait que dans ces pays la population est jeune, les individus ont eu à s'exposer au précédent coronavirus, le système immunitaire est assez robuste ceci dû au fait que les populations africaines sont toujours exposées aux pathogènes il y a aussi l'apport de la médecine

traditionnelle qui limite la propagation de la Covid 19 comme l'ont montré les recherches dans le contexte Africain.[5]

Au Cameroun, le premier cas de Covid 19 a été identifié le 6 mars 2020, lorsqu'un français revenait de l'Europe, ce dernier a été testé positif présentant des signes de détresse respiratoire. Après les mesures barrières ont été mises en place et les frontières ont été fermées vers le 18 mars 2020. L'autorité politique dont le premier ministre chef du gouvernement a fait instituer de nombreuses mesures barrières sur le territoire national pour contenir ou contrôler la situation de la Covid 19. Ceci étant la fermeture des écoles et des universités, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, la réduction des passagers presque de moitié dans les transports urbains et interurbains pour le respect de la distanciation sociale. La régulation des clients dans les marchés et supermarchés, le report des compétitions, l'observance des règles d'hygiène, éviter les contacts physiques avec les autres tout ceci en suivant les directives de l'OMS. Le coronavirus serait une maladie infectieuse émergente de l'homme qui trouve son origine dans le monde animal on parle de zoonoses. Elles constituent le risque très infectieux pour la santé publique et une menace permanente pour la sécurité sanitaire mondiale.

iii- Méthode :

Pour mener à bien notre étude nous avons fait un recueil documentaire d'information à partir des articles existants déjà ayant un lien avec notre thème d'étude. Une retranscription d'analyses a été faite ceci fonction des différents angles qui ont été abordés par les auteurs en lien avec la gestion de la pandémie Covid 19 au Cameroun.

iv- Résultats et discussion :

- Résultats : [5] ; [3] ; [2] ; [4]

Une étude sur 6 mois a été conduite au Cameroun afin de voir l'observance des camerounais aux mesures barrières. Durant l'étude une échelle d'adhérence a été construite. Elle a été basée sur l'observance des mesures préventives au coronavirus qui sont la distanciation sociale, utilisation du masque facial, lavage des mains, ne peut pas se toucher la face, tousser dans le mouchoir ou dans le pli du coude. Les dimensions prédictives de l'échelle d'adhérence des individus participants à l'étude ont été investiguées en utilisant le modèle de régression logistique. Sur 7381 réponses reçues des 10 régions du Cameroun, 73,3% étaient des hommes ayant une moyenne d'âge de 32,8 + ou - 10,8 ans. Le score moyen d'adhérence aux mesures barrières était de 3,96+ ou - 1,11. Sur une échelle de 0-5. Initialement le score d'observance hebdomadaire était élevé mais a diminué graduellement au fil du temps ceci avec augmentation des cas de Covid durant les dernières semaines. Les valeurs prédictives d'adhérence forte aux mesures barrières incluaient l'âge élevé, être informé de la Covid 19 par le personnel de santé et être en accord avec la nécessité de restreindre les mesures barrières. Ceci étant toutes les personnes avec les épisodes de gripes et symptômes associés étaient considérées comme les personnes qui n'adhèrent pas aux mesures barrières.

Une étude a été aussi menée sur l'impact de la pandémie Covid 19 sur l'emploi au Cameroun. Les données ont été collectées par l'institut national de statistiques sur un échantillon de 1310 participants d'avril à mai 2020. Ces données ont montré une large proportion de travailleurs souffrant de réduction de salaire dont 60,93% et de suspension temporaire de travail dont 31,6% et 7,47% ont perdu leur travail. Les résultats obtenus après analyse suivant le modèle de régression linéaire montrent qu'il y a une baisse de fréquence de sortie pour le travail, les difficultés d'accès aux services de transport, la perte de confiance des clients qui ont corrélé avec l'impact de la réduction de salaires et la suspension temporaire du travail. L'arrêt total ou partiel des activités a augmenté la perte d'emploi. Les

employés du service privé sont plus affectés que leurs homologues du service public et c'est la population des jeunes adultes qui est la plus affectée. Il est recommandé dans la gestion des emplois pendant cette pandémie de revoir l'emploi en usant du digital pour diminuer les contacts physiques afin que les employés du secteur privé qui ont perdu leurs emplois puissent continuer leur travail malgré la pandémie Covid 19.

Une étude sur l'évaluation de l'hésitation à la vaccination contre la Covid 19 a été menée auprès des Camerounais adultes. La collecte d'informations s'est faite en ligne et de façon physique de mai à août 2020 sous forme de questionnaire à réponses ouvertes étude qualitative auprès de 2512 participants. L'hésitation à la vaccination évaluée a montré que 84,6 % de camerounais ne sont pas d'accord pour la vaccination. En utilisant la matrice des déterminants d'hésitation à la vaccination développée par l'OMS. Les déterminants les plus observés dans cette étude concernaient l'environnement des médias et de la communication, la perception de l'industrie pharmaceutique, la fiabilité et la source du vaccin ainsi que le coût. La plupart des camerounais ont été d'accord qu'ils préfèrent que les essais cliniques soient faits hors du continent africain et que les scientifiques africains acceptent et prennent en compte ce point de vue. Il en découle qu'il faut un engagement public concernant la sécurité, l'efficacité et la confiance pour que ce vaccin soit pri afin qu'il y ait succès à la vaccination Covid 19 en Afrique ou au Cameroun de façon spécifique.

En Afrique une étude sur la prévalence et les facteurs associés à la santé mentale et émotionnelle pendant la période de la Covid 19 chez les africains, étude transversale en ligne a montré que les effets du confinement sur la santé mentale sont un sérieux problème de santé publique. Cette étude a pri en compte 2005 participants dans 7 pays d'Afrique subsaharienne. Elle a été mené du 17 avril au 17 mai 2020 ceci correspondant à la période du confinement dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Les participants avaient en moyenne 18 ans et plus ; les symptômes étaient qu'ils se sentaient anxieux, nerveux, ennuyés, frustrés. La régression logistique a été utilisé pour analyser les facteurs associés à ces symptômes. Elle a révélé que 52,2% des participants n'ont pas révélés les symptômes de problèmes de santé mentale mais la

prévalence d'être ennuyé pendant cette période était de 70,5% ;59,1% souffraient d'anxiété ; 59,1% étaient préoccupés ; 51,5 % se sentaient frustrés ;22,3 % étaient fâchés pendant cette période du confinement.

- Discussion

Après analyse des résultats de ces 4 études liées à la gestion de la pandémie Covid 19 en Afrique subsaharienne et plus particulièrement au Cameroun ; nous constatons que la pandémie Covid 19 est un sérieux problème de santé publique et qu'elle est une maladie à déclaration obligatoire. Elle est une maladie qui a paralysé le monde dans tous les secteurs comme le secteur privé avec la perte d'emploi comme a été démontré dans une étude avec 7,47% et réduction salariale de 60,93% [3].La Covid 19 est une pandémie qui a pri le terrain à l'échelle mondiale car l'homme n'a pas été préparé à cela et à cet effet les mesures barrières ont été présentes mais ne sont plus observées de façon notables comme la révéla l'étude qui dit que l'adhérence aux mesures barrières a diminuer ceci à contribuer à l'augmentation des cas de Covid 19.On a constaté que ceux présentant les signes de grippe il y avait association avec la non observance des mesures barrières [5].

La pandémie Covid 19 a tellement secoué le monde entier que nous nous retrouvons avec l'option d'avoir un vaccin. Les différentes étapes d'élaboration du vaccin n'ont pas complètement été effectuées. De nos jours des vaccins sont en circulation au Cameroun et on constate une non adhérence au vaccin. Au préalable une étude a été mené afin d'évaluer l'hésitation au vaccin Covid 19 [2]. Cette étude corrobore avec la perception actuelle du vaccin par les populations qui montrait que 84,6% des camerounais déclaraient être hésitants au vaccin Covid 19. Nous nous sommes rendu compte, vu tout ceci que l'Afrique a besoin des solutions locales pour faire face à la Covid 19. Comme le fait que l'accent doit être mi sur la surveillance, la télémédecine, avec le renforcement des capacités communautaires ainsi que le renforcement des systèmes de santé [1].

v- Conclusion

La pandémie Covid 19 est un réel problème de santé publique à l'échelle internationale. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Cette pandémie a paralysé tous les secteurs d'emplois ; ce qui a démontré la fragilité des systèmes de santé des pays mêmes ceux des pays développés. Ceci étant les individus en confinement ont commencé à avoir leur santé mentale et émotionnelle affectée ce problème qui est devenu un réel problème de santé publique en Afrique. A cet effet les gouvernements doivent mettre en place les moyens locaux de riposte à la pandémie Covid 19 et sensibiliser sur la vaccination afin que le maximum des communautés puisse se faire vacciner pour qu'on atteigne une immunité collective.

e- Références bibliographiques :

i- Style Harvard

ii- 05 références :

1. Boum, Y., Bebell, L.M., Bisseck, A.-C.Z.-K., 2021. Africa needs local solutions to face the COVID-19 pandemic. *Lancet* 397, 1238–1240.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00719-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00719-4)
2. Dinga, J.N., Sinda, L.K., Titanji, V.P.K., 2021. Assessment of Vaccine Hesitancy to a COVID-19 Vaccine in Cameroonian Adults and Its Global Implication. *Vaccines (Basel)* 9. <https://doi.org/10.3390/vaccines9020175>
3. Djoumessi, Y.F., 2021. The adverse impact of the Covid-19 pandemic on the labor market in Cameroon. *Afr Dev Rev.* <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12508>
4. Langsi, R., Osuagwu, U.L., Goson, P.C., Abu, E.K., Mashige, K.P., Ekpenyong, B., Ovenseri-Ogbomo, G.O., Chikasirimobi G, T., Miner, C.A., Ishaya, T., Oloruntoba, R., Nwaeze, O., Charwe, D.D., Agho, K.E., 2021. Prevalence and Factors Associated with Mental and Emotional Health Outcomes among Africans during the COVID-19 Lockdown Period-A Web-based Cross-Sectional Study. *Int J Environ Res Public*

Health 18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18030899>

5. Siewe Fodjo, J.N., Ngarka, L., Njamnshi, W.Y., Nfor, L.N., Mengnjo, M.K., Mendo, E.L., Angwafor, S.A., Basseguin, J.G.A., Nkouonlack, C., Njit, E.N., Ahidjo, N., Chokote, E.S., Dema, F., Fonsah, J.Y., Tatah, G.Y., Palmer, N., Seke Etet, P.F., Palmer, D., Nsagha, D.S., Etya'ale, D.E., Perrig, S., Sztajzel, R., Annoni, J.-M., Bissek, A.-C.Z.-K., Leke, R.G.F., Obama, M.-T.A.O., Nkengasong, J.N., Colebunders, R., Njamnshi, A.K., 2021. COVID-19 Preventive Behaviours in Cameroon: A Six-Month Online National Survey. *Int J Environ Res Public Health* 18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052554>